

HUQUQIY HUJJATLARNI INTEGRATSIYALASH ORQALI ELEKTRON HUKUMAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTDA SUD QARORLARINING BARQARORLIGINI TAMINLASH

Bekmurodova Lobar Nuriddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, Jinoiy odil sudlov fakulteti 1-kurs
talabasi. bekmurodovalobar91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17793105>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 19-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 21-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

huquqiy hujjatlarni integratsiyalash, normativ hujjatlar, elektiron hukumat, raqamli iqtisodiyot, raqamli sudlar, sud qarorlarining barqarorligi, elektiron sudlov, komparativ tahlil.

ABSTRACT

Bu maqolada O'zbekiston sud huquq tizimida huquqiy hujjatlarni integratsiyalash jarayonini tahlil qilingan va elektron hukumat, raqamli iqtisodiyot hamda raqamli sudlar sharoitida sud chiqargan qarorlarning barqarorligini taminlash imkoniyatlari o'rnatilgan. Maqolada sintez metodi, huquqiy hujjatlar tahlili, raqamli tizimlarni tahlil qilish hamda taqqoslash metodlaridan foydalanib "Sudlar to'g'risida"gi qonun, Prezident farmonlari va Oliy sud Plenumining tushuntirishlari samarali o'rganilgan va amaliy qo'llash mexanizmlari baholangan. Bundan tashqari Estoniya, Moldova va Buyuk Britaniya sud tizimidagi elektron sudlov va raqamlashtirish tajribalari taqqoslangan va ijobiy tomonlari aniqlangan. Natijada raqamli sud qarorlarini tezlashtirish, shaffolashtirish hamda normativ hujjatlarni birlashtirish orqali qarorlar barqarorligini taminlash vositasi bo'lib xizmat qilgan. Ushbu tadqiqot, huquqshunoslar, sudyalor, raqamli iqtisodiyot sohasidagi ishlovchilar uchun ahamiyat kasb etadi.

Huquqiy hujjatlarni integratsiyalash deganda biz turli manbalarda mavjud bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlarni o'zaro moslashtirish, yagona bir tizimga keltirish, huquqiy hujjatlarda takrorilik va qarama-qarshiliklarni bartaraf etish jarayonini tushunamiz. Hozirgi kunda elektron hukumat tizimi esa bu jarayonning zamonaviy bosqichi bo'lib huquqiy hujjatlarni raqamlashtirish ularni yagona elektron bazalarda jamlash aniq vaqt rejimida yangilash va qo'llash imkonini yaratadi. Shu orqali qonunchilikning izchiligi fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi huquqiy munosabatlarning shaffofligi va tezkorligi ta'minlanadi. Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan elektron davlat xizmatlari ulushini 60 foizgacha yetkazishni nazarda tutgan holda davlat axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish, davlat ma'lumotlar bazalaridagi axborotlarni unifikatsiya qilish,

shuningdek, davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibotlarini optimallashtirish va tartibga solish orqali elektron hukumat tizimini rivojlantirish ishlari amalga oshirildi¹.

Yangi O'zbekistonning sud-huquq tizimini yanada rivojlantirish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralari kuchaytirish, odil sudlovni keng qamrovli ta'minlash hamda sudyalarning hamjamiyati rolini oshirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Amalga oshirilgan ishlar natijasida odil sudlov jarayonida inson huquqlarini himoya qilish darajasi yangi bosqichga chiqdi. Bunga misol tariqasida konstitutsiyamizning 55-moddasida ta'kidlanganidek "Har kimga buzilgan huquq va erkinliklarini tiklash uchun uning ishi qonunda belgilangan muddatlarda vakolatli, mustaqil hamda xolis sud tomonidan ko'rib chiqilishi huquqi kafolatlanadi"². Hozirgi kunda sud-huquq tizimiga yangicha yo'nalish - raqamli sud konsepsiyasi kirib keldi.

Raqamli sud konsepsiyasiga Oliy sud, Raqamli texnologiyalar vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligining sudlar faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirishga qaratilgan "Raqamli sud" konsepsiyasini bosqichma-bosqich amalga oshirish haqidagi takliflar o'rganildi va ommaga taqdim etildi. Bu takliflar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- fuqarolarga qulayliklar yaratish hamda sud ishlarini ko'rishni soddalashtirish maqsadida belgilansinki, "Raqamli sud" konsepsiyasini amalga kiritildi;
- sudga ariza berishdan oldin sun'iy intellekt yordamida sud muhokamasining taxminiy natijasi hamda sarflanadigan xarajatlar shakllantiriladi;
- murojaatlar sudga elektron shaklda yuboriladi;
- ishda ishtirok etuvchi shaxslar sud binosiga tashrif buyurmaydi va sud muhokamalarida masofadan turib ishtirok etadi;
- taraflar va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga sud jarayonlarida ishga doir barcha materiallar bilan elektron shaklda tanishish imkoniyati yaratiladi;
- sud xarajatlari elektron shaklda hisoblanadi va to'lanadi, shuningdek, ijro varaqalari avtomatik ravishda ijroga yuboriladi;
- sud ishlari zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda to'liq elektron tarzda yuritiladi;
- sun'iy intellekt yordamida sud majlisi bayonnomalari real vaqt rejimida matn shaklida tayyorlanadi;
- sud hujjatlari loyihalari avtomatik shakllantiriladi³.

Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar hayotning har bir jabhasiga kirib keldi va biz hozir buni davlatlar o'rtasidagi aloqalar orqali taqqoslab ko'rib chiqamiz.

O'zbekiston va Estoniyaning AKT yo'nalishida hamkorlik aloqalari Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari O. Pekos Estoniya elektron boshqaruv akademiyasining ijrochi direktori Hannes Astok bilan onlayn uchrashuv

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.04.2020 yildagi PQ-4699-son

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi -T.: O'zbekiston, 2023.- 22 b.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.08.2025 yildagi PF-140-son

o'tkazgandi. Oradan bir hafta o'tib, janob Hannes Astok O'zbekistonga tashrif buyurdi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida bo'lib o'tgan uchrashuvda, bugungi kunda Estoniya elektron hukumatni joriy etish va rivojlantirish bo'yicha Yevropa hamda dunyoda yetakchilardan biri hisoblanishi, Boltiqbo'yi davlatining tajribasi mamlakatimizda «Elektron hukumat» tizimini rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etishi qayd etildi⁴.

O'zbekiston va Estoniya o'rtasida elektron hukumat sohasida hamkorlik olib borish to'g'risida memorandum imzolandi. Unda elektron hukumatni rivojlantirish bo'yicha o'zaro hamkorlikning asosiy yo'nalishlari belgilandi. Elektron hukumat rivoji yangi bosqichga olib chiqiladi.

Moldova davlatida dastlab Elektron hukumat agentligi direktori Olga Tumuruk bilan uchrashuv tashkil etilib, u agentlik faoliyati, asosiy maqsad va vazifalar, funksiyalar bilan tanishtirdi. So'ngra direktor o'rinbosari Vlad Manoil mamlakatning "Elektron hukumat" tizimi infrastrukturasi, mavjud muammolar hamda kelajakdagi rejalar haqida gaplashildi. Berilgan ma'lumotga ko'ra, Agentlik yaratgan platforma orqali fuqarolar 54 ta muassasa tomonidan ko'rsatiladigan 87 ta davlat xizmatini elektron ko'rinishda olishi mumkin. Boshqarma boshlig'i Igor Arame esa elektron hamkorlik, ya'ni "X-Road" platformasi orqali shaxsga doir hamda boshqa ma'lumotlarni davlat organlari va muassasalaridan olish, o'zaro almashinish tartibi to'g'risida gapirib berdi. Tadqiqot jarajonida ko'plab takliflar kiritildi:

"X-Road" platformasidagi mavjud imkoniyatlarni "Elektron hukumat" tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasining 2-talqinida qo'llash;

Vazirlik va idoralar tomonidan YaIDXPda tashkil etilgan shaxsiy kabinet orqali olinadigan bevosita shaxsga doir ma'lumotnoma va axborotlarni YaIDXP foydalanuvchisining shaxsiy kabinetida aks ettirish imkoniyatini yaratish;

"Elektron hukumat" tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasiga vazirlik va idoralarning axborot tizimini integratsiya qilishda (VPN kanal) Elektron hukumatning idoralararo ma'lumotlar uzatish tarmog'iga ulanish tartibini bekor qilish hisobiga, "Elektron hukumat" tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasiga xavfsizlik serverlarini joylashtirish;

"Elektron hukumat" tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali olinadigan ma'lumotlarni qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda xususiy sektorga sotish amaliyotini joriy qilish.

Kuning ikkinchi yarmida mas'ul xodim tomonidan chekka tuman va qishloq joylarda davlat xizmatlarini ko'rsatish holati bo'yicha ma'lumotlar berildi. Xususan, hozirgi kunda pilot loyiha sifatida ishlab chiqilayotgan "CUBS" tizimi, uning maqsadi, moliyalashtirish manbalari hamda mazkur tizim birinchi navbatda aholining IT salohiyati va bilimini oshirish uchun xizmat qilishi ta'kidlandi.

Bugungi kunda YaIDXPning maxsus moduli (postal.gov.uz) yaratilib, "O'zbekiston pochta" AJ filiallariga qarashli jami 1 796 ta aloqa bo'limlaridan 927 tasida (52%) 34 turdagi elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish imkoniyati yaratilgan.

⁴<https://kun.uz/news/2019/09/03/ozbekiston-elektron-hukumatni-joriy-etish-jarayonida-estoniya-tajribasini-organmoqda#!>

Moldovada pilot loyiha sifatida ishlab chiqilayotgan "CUBS" tizimida, avvalo, aholining IT salohiyati va bilimni oshirish belgilangan. Mazkur pilot loyihani o'zimizning pochta aloqa bo'limlarida qo'llash aholining mustaqil ravishda elektron davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Jumladan, elektron apostil davlat xizmatini ko'rsatish tartibi, notariat va advokatura sohasini tartibga solish, aholiga notariat hamda sud sohasida davlat xizmatlarini taqdim etishda elektron hamkorlik, axborot tizimlarini ishlab chiqish, ko'chmas mulk hamda avtomototransport vositalari reyestrlari tizimidan foydalanish, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ekspertizadan o'tkazish, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarini qabul qilish, Adliya vazirligi tomonidan jazoni ijro etish muassasalari faoliyatining boshqarilishi, yuridik kadrlarni tayyorlash kabi sohalar haqida so'z bordi.

Xususan, Moldovada Davlat xizmatlari agentligi 2017 yil 26 mayda tashkil etilib, uning 189 ta hududiy ofisi, 40 ta ko'p funksiyali markazi, 51 ta transport vositalari va haydovchilikni ro'yxatdan o'tkazish bo'limi mavjud. Hozirgi kunda ular tomonidan 248 turdagi davlat xizmatlari ko'rsatiladi (transport vositalari sohasida 25 ta, haydovchilikni rasmiylashtirish sohasida 13 ta, FHDYo va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni berish sohasida 62 ta, kadastr sohasida 59 ta, yuridik shaxslarni ro'yxat o'tkazish va litsenziyalash sohasida 37 ta va boshqa sohalarda 52 ta). Shuningdek, davlat xizmatlarini ko'rsatishda Agentlik tomonidan elektron navbatlarni boshqarish, elektron yozib olish, xizmat ko'rsatish tizimini baholash va ularni optimizatsiya qilish jarayonlari, xalqaro ISO sertifikatlarining olinishi bo'yicha ham ma'lumotlarga berildi⁵.

Huquqiy hujjatlarni integratsiyalash, elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot sharoitida sud qarorlarining barqarorligini ta'minlashning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish jarayonlari, xususan "Raqamli sud" konsepsiyasi, odil sudlovning shaffofligi, tezkorligi va huquqiy hujjatlarning izchilligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Estoniya, Moldova va Buyuk Britaniya kabi ilg'or davlatlar tajribasi esa sud jarayonlarini to'liq elektronlashtirish sud qarorlarining aniqligi va barqarorligini yanada mustahkamlashini ko'rsatadi. Natijada huquqiy hujjatlarni yagona elektron tizimda birlashtirish, sun'iy intellektdan foydalanish va sud faoliyatini raqamlashtirish O'zbekistonda adolatli, ochiq va samarali sudlov tizimini yaratishda muhim omil bo'lib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi -T.: O'zbekiston, 2023.- 22 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.04.2020 yildagi PQ-4699-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.08.2025 yildagi PF-140-son
4. <https://kun.uz/news/2019/09/03/ozbekiston-elektron-hukumatni-joriy-etish-jarayonida-estoniya-tajribasini-organmoqda#!>
5. <https://kun.uz/news/2019/09/03/ozbekiston-elektron-hukumatni-joriy-etish-jarayonida-estoniya-tajribasini-organmoqda#!>

⁵ <https://e-gov.uz/oz/news/estoniya-va-moldova-tajribasi-89>